

UDK: 681.5.033.5

ISSIQLIK ALMASHINUV QURILMALARIDA O‘TISH JARAYONINI MODELLASHTIRISH

O.Shukurova, Sh.Nizomov

TIQXMMI MTUning (Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti)

Annotatsiya. maqolada issiqlik almashinuvchi qurilmalarining matematik modeli boshlang'ich va chegaraviy shartlar asosida berilgan, asosiy g'alayon ta'sirlar, boshqariladigan va boshqaruvchi o'zgaruvchilar aniqlangan. Kaskadli avtomatik rostdash tizimidan foydalanib, o'tish jarayoni sifatini oshirish muammosini hal qilish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar. harorat, o'tish, boshqaruv, Simulink, sarfi, boshqaruvchi, boshqariladigan, rostdash, g'alayon, issiqlik almashinuvchilar

Аннотация. в статье представлена математическая модель теплообменного устройства на основе начальных и граничных условий, определены основные турбулентные эффекты, управляемые и управляющие переменные. Показаны пути решения проблемы повышения качества переходного процесса с использованием каскадной системы автоматической регулировки.

Ключевые слова. температура, переход, управление, Simulink, расход, контроллер, управляемый, регулировка, возмущения, теплообменники.

Abstract. the article presents a mathematical model of a heat exchange device based on initial and boundary conditions, the main turbulent effects, controlled and control variables are determined. Ways to solve the problem of improving the quality of the transient process using a cascade automatic control system are shown.

Keywords. temperature, transition, control, Simulink, flow, controller, controlled, adjustment, disturbance, heat exchangers.

Issiqlik almashinuvchilarining asosiy afzalliklari issiqlik almashinuv jarayonlarining yuqori intensivligi, uskunaning korroziyasini sezilarli darajada kamaytirish, isitish yuzalarida cho'kmalarning paydo bo'lish ehtimolini yo'q qilish, texnologik jarayonlarning harorat darajasini oshirish qobiliyati, kam materiallar va shunga mos ravishda moddiy xarajatlar; sovtish suvi sifatida ifloslangan va agressiv gazlar, suyuqliklar va yuqori konsentrlangan eritmalaridan foydalanishga imkon beruvchi ajratuvchi sirtning yo'qligi, tuzilishning soddaligini o'z ichiga oladi. Ushbu afzalliklar issiqlik almashtirgichlarni qo'llashning keng doirasini aniqladi.

Harorat taqsimoti va issiqlik uzatish samaradorligiga individual omillar va sharoitlarning ta'siri to'g'risidagi bilimlarning ahamiyati tufayli issiqlik uzatish jarayonlarini modellashtirishga katta e'tibor beriladi [1-3].

[4] da issiq gaz ta'minoti uzunligi bo'ylab taqsimlangan, gaz stoxastik harakatlanuvchi oqimlari o'rtasidagi va oddiy materiallarning issiqlik almashinuv uyali matematik modeli taklif qilingan. Model qarama-qarshi, to'g'ri oqim uchun qo'llaniladi va issiqlik almashinuv qurilmasida gaz va qattiq komponentlar harorat taqsimoti haqida ma'lumot olish imkonini beradi.

Issiqlik uzatish jarayonlarini matematik jihatdan tavsiflashda ko'pincha nohiziqli Furey tenglamalari tizimi qo'llaniladi [5] va issiqlik almashinuvchilar taqsimlangan parametrlarga ega ob'ekt sifatida qaraladi [6].

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, boshqaruv tizimi issiqlik almashtirgichning chiqishidagi o'rtacha haroratni o'lchaydigan datchik bilan jihozlanganligi sababli, tizimni sintez qilish uchun haroratning radius va trubaning uzunligi bo'ylab taqsimlanishini bilish umuman muhim emas.

Ushbu xulosa issiqlik uzatish jarayonini birlashtirilgan parametrlarga ega ob'ekt sifatida ko'rib chiqishga o'tishga va uzatish funktsiyalarini chiqarishda energiya va issiqlik balansining

saqlanish qonunlaridan foydalanishga imkon beradi [6-8]. Issiqlik almashtirgichda sodir bo‘ladigan issiqlik va massa uzatish jarayonlari noxiziqli tenglamalar tizimi bilan tavsiflanadi.

Yuqoridagi adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, matematik modelga asoslangan qobiq va quvurli issiqlik almashtirgichda jarayonni boshqarish tizimini sintez qilish muammosi dolzarbdir.

Ob'ektning matematik modelini qurish uchun quyidagi farazlar amalga oshiriladi: suyuq faza bug' fazasi bilan o'ralgan tekis quvur ichida oqadi; quvur devorlari issiqlikni to'plamaydi; suyuq fazaning x o'qi bo'ylab bir tomonlama oqadi; ko'rib chiqilayotgan harorat oralig'idagi o'zaro ta'sir qiluvchi fazalar va devorning o'ziga xos issiqlik sig'imlari va zichligi o'zgarmas; fazoda issiqlik yo'qotishlar e'tiborsiz qoldiriladi; oqimlar kesimi va shakli o'zgarmas.

Issiqlik almashinuvi qarama-qarshi oqimli jarayonning tenglamalar tizimi hususiy hosilali differentsial tenglama ko'rinishida yoziladi:

$$\begin{aligned} \partial \theta_b &= -v_b \frac{\partial \theta_b}{\partial x} - R_b (\theta_b - \theta_s); \\ \partial \theta_s &= v_s \frac{\partial \theta_s}{\partial x} - R_s (\theta_b - \theta_s). \end{aligned} \quad (1)$$

bu yerda θ_b, θ_s – bug‘ va suvning harorati; v_b, v_s - bug 'va suv tezligi; R_b, R_s - qurilmaning fizik va texnologik xususiyatlarini hisobga oluvchi koeffitsientlar.

(1) tenglamalar uchun chegaraviy shartlar:

$$\theta_b(x)|_{x=l} = \theta_b^{kir}(t); \quad \theta_s(x)|_{x=0} = \theta_s^{kir}(t).$$

(1) uchun boshlang'ich harorat taqsimoti:

$$\theta_{b0}(x) = \theta_b(x, t)|_{t=0}; \quad \theta_{s0}(x) = \theta_s(x, t)|_{t=0}.$$

Boshqariladigan issiqlik almashinuv jarayonini kompyuterli modellashtirish.

Simulink grafik dasturlash muhitida matematik modelni amalga oshirish uchun u x fazoviy koordinatasi bo'yicha diskretlanadi. Bunda matematik model h integratsiya qadami bilan diskret-uzluksiz shaklga keltiriladi.

Bunday holda, boshqaruv tizimining maqsad funksiyasi g'alayon ta'sirlarni hisobga olgan holda qurilma chiqishida suv haroratini saqlab turishdan iboratdir.

Boshqaruv tizimining Simulink-da kompyuterli modeli sxemasi quyidagi 1-rasmda ko'rsatilgan.

Sxemada θ_b, θ_s - suvning kirish va chiqish harorati; $G1$ - bug' sarfi; $G20$ – suv sarfi; IM – ijro mexanizmi berilgan.

Ushbu tizim uchun asosiy g'alayon ta'sirlar quyidagilar: suv sarfi $G20$ va uning qurilma kirishidagi $\theta20$ harorati.

1-rasm. Kompyuterli modeli sxemasi

Boshqaruvchi ta'sir - $G1$ isitish bug'I sarfidir. Boshqariladigan o'zgaruvchi – qurilma chiqishidagi suv harorati θ_{23} .

Rostlash klapanida bosim pasayishi o'zgarmas bo'ladi. Bunga asosan, u orqali bug' sarfi faqat klapaning holatiga bog'liq.

θ_{23} ni rostlash uchun PI kontrolleri yordamida $G1$ ni o'zgartiradigan yopiq bir konturli avtomatik rostlash tizimi ishlatiladi. PI kontrolleri Simulink PID Tuner vositasi yordamida sozlanadi. Quyidagi qiymatlar olinadi: proporsional komponent - 0,57; integral komponent - 0,74.

Simulinkda modellashtirish shuni ko'rsatdiki, issiqlik almashtirgichga kiradigan suv sarfi yoki harorati sezilarli darajada o'zgarishi bilan o'tish jarayonlarining sifati pasayadi. Bunday holda, jarayonga suv sarfi o'zgarishi kuchliroq ta'sir qiladi. Suv sarfi nominal qiymatdan 5% ga oshganda, qurilmaning chiqishidagi suv harorati belgilangan qiymatdan taxminan 1 °C ga past bo'ladi. Suv sarfi 5% ga kamayganda, avtomatik rostlash tizimi boshqariladigan parametrlarning qiymatini belgilangan darajaga keltiradi, ammo kichik tebranish jarayonlari kuzatiladi.

O'tish jarayonning boshida issiqlik almashtirgichga kiradigan suv haroratining 5% ga oshishi yoki kamayishi belgilangan qiymatdan biroz og'ishini ko'rsatadi. Bunday holda, jarayonlar taxminan 4 soniyada o'rnatiladi. Bu bug' harorati ancha yuqori (143,6 °C) ekanligi bilan bog'liq.

O'tish jarayonlarida "harorat inversiyasi" kuzatiladi. Bu jarayonga turli kuchlar bilan ta'sir qiluvchi qurilmada sodir bo'ladigan jarayonlarning turli templari bilan izohlanadi. Haroratning o'zgarishi oxir-oqibat eng kuchli, lekin eng sekin, boshlang'ich o'zgarish esa eng tez, lekin eng zaif jarayon bilan belgilanadi.

Tizimda ikkala kanal bo'yicha (suvning kirishdagi harorati va sarfi) g'alayon ta'sirlar bo'lishi mumkinligini hisobga olgan holda, qurilma chiqishida suv harorati to'g'rilash bilan bug' va suv sarfining nisbati uchun kaskadli avtomatik rostlash tizimini qo'llash kerak. Tizimning ushbu tuzilishi berilgan boshqariladigan parametr uchun nisbatan sifatli o'tish jarayonni olish va suv sarfiining g'alayon ta'siriga qarab issiqlik almashtirgichga bug' etkazib berishni optimallashtirish imkonini beradi.

Aniqlangan: ob'ektning matematik modeli qurilgan taxminlar; boshlang'ich va chegaraviy shartlar; asosiy g'alayon ta'sirlar (kirishda suvning harorati va sarfi), boshqariladigan va boshqaruvchi o'zgaruvchilar.

Simulinkda kompyuter tajribasini o'tkazish uchun x fazo koordinatasi o'zgaruvchi bo'yicha matematik model diskretlashtirilgan.

Kompyuterda modellashtirish natijalari suv sarfi o'zgarishi jarayonga kuchliroq ta'sir qilishini ko'rsatadi. Bunday holda, o'tish jarayonning sifati qoniqarsiz bo'lib chiqadi (kichik tebranish jarayonlari kuzatiladi).

Kaskadli avtomatik rostlash tizimidan foydalanib, o'tish jarayoni sifatini oshirish muammosini hal qilish yo'llari ko'rsatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Barakov, A.V., Dubanin, V.Yu., Prutskiy, D.A. (2007) Issledovanie teploobmena v regeneratore s dispersnoi nasadkoi. *Energoberezhenie i vodopodgotovka*, no.4, 45-46 p.
2. Dehtyar R.A., Sikovskiy D.F., Gorin A.V., Muhin V.A. (2002) Teploobmen v zernistom sloe pri umerennyh chislah Reynolds. *TVT*, vol. 40, no.5, 748-755 p.
3. Jintang Li, David J. Mason (2002) Application of the discrete element modelling in air drying of particulate sol-ids. *Drying Technology*, vol.20, no.3, 255-282 p. DOI: <https://doi.org/10.1081/drt-120002542>

4. Medvedev, V. B., Subbotin, V. I., Mizonov, V. E., Elin, N. N. (2008) Modelirovanie teploobmena mezhdu potokami gaza i sypuchego materiala pri raspredelennoi podache gaza. *Vestnik IGEU*, iss. 3, 1-4 p.

5. Лыков А.В. Теория теплопроводности. – М.: Высшая школа, 1967. – 599 с.

6. Igamberdiev H.Z., Yusupbekov A.N., Karimov D.R., Shukurova O.P. Stable Algorithms for Adaptation of Objects with Control Delay. ICSCCW 2019: 10th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perceptions - ICSCCW-2019. pp 735-740. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-35249-3_95

7. Shukurova O.P., Bekmurodov A.X., Baratov A.K. Tabiiy gazni absorbsiyali quritish texnologik jarayonini modellashtirish va boshqarish. *Innovatsion texnologiyalar. Ilmiy-texnik jurnal – QMII. Maxsus son 2022 yil dekabr.* 57-61 bet.

8. Shukurova O.P., Shoyqulov Sh.Q., Pirova R.Q., Bozorov A.A.. Modeling and optimization of gas drying process in multifunctional absorbers. International Scientific and Technical Conference “Problems in the Textile and Light Industry in the Context of Integration of Science and Industry and Ways to Solve Them” - 2022 Namangan, Uzbekistan. May 5-6. pp 020021-1 - 020021-5. *AIP 2789, 010001* (2023) <https://doi.org/10.1063/12.0017190>